

**МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТКА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 3,3 КВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ
СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ТЯГОВОЙ СЕТИ**

**A MODEL OF AN ELECTRIFIED SECTION OF A 3.3 KV DC RAILWAY
FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF VARIOUS TRACTION
NETWORK PARTITIONING SCHEMES**

АРИШИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

БЕЛЕЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

Российский университет транспорта.

КОРОННОВ НИКИТА НИКОЛАЕВИЧ,

Российский университет транспорта.

ARISHIN DMITRIY SERGEEVICH,

Russian University of Transport.

BELETSKY SERGEY VLADIMIROVICH,

Russian University of Transport.

KORONNOV NIKITA NIKOLAEVICH,

Russian University of Transport.

В статье рассмотрены схемы секционирования тяговой сети железных дорог постоянного тока, а именно раздельная двухсторонняя схема, узловая и параллельная. Описаны электротехнические эффекты при использовании постов секционирования и пунктов параллельного соединения. Приведены интерфейсы разработанной программы для экспресс-расчетов основных показателей работы тяговой сети межподстанционной зоны железной дороги постоянного тока 3,3 кВ в функции времени. При различных условиях произведена статистическая обработка данных и показаны изменения в снижении потерь энергии тяговой сети и повышении напряжения на токоприемнике локомотивов.

The article discusses the partitioning schemes of the traction network of DC railways, namely a separate two-way scheme, nodal and parallel. Electrical effects are described when using partitioning posts and parallel connection points. The interfaces of the developed program for express calculations of the main performance indicators of the traction network of the inter-substation zone of the 3.3 kV direct current railway in a function of time are presented. Under various conditions, statistical data processing was performed and changes in reducing the energy losses of the traction network and increasing the voltage on the current collector of locomotives were shown.

Ключевые слова: *система тягового электроснабжения, виртуальная модель, секционирование тяговой сети, пост секционирования, пункт параллельного соединения.*

Key words: *traction power supply system, virtual model, traction network sectionalization, sectionalization post, parallel connection point.*

Введение.

В современных условиях развития железнодорожного транспорта одной из ключевых задач является обеспечение надежности и энергоэффективности работы контактной сети на железнодорожных путях [1, с. 96]. Секционирование контактной сети играет значительную роль в обеспечении стабильности энергоснабжения электрифицированных железных дорог. В данном случае предлагается модель для экспресс-расчетов с учетом итерационного подхода основных показателей работы тяговой сети межподстанционной зоны железной дороги постоянного тока 3,3 кВ, при трех различных схемах секционирования для наглядного сравнения: двухсторонняя, узловая, параллельная [2, с. 33; 3, с. 34].

Раздельная двухсторонняя схема питания (рис. 1) характеризуется параллельной работой смежных ТП, при этом ЭПС принимает энергию одновременно от обеих подстанций по одному из путей. По сравнению с односторонним питанием, тяговая подстанция загружается более равномерно с током меньшей величины. Потери энергии, напряжения в контактной сети и нагрев проводов контактной сети и тягового трансформатора ТП меньше, чем при одностороннем питании.

Двухсторонняя схема питания двух путей подразделяется на:

1. Раздельная схема питания двухпутного участка;
2. Узловая схема питания;
3. Параллельная схема питания.

Рис. 1. Раздельная двухсторонняя схема питания двухпутного участка

При узловой схеме питания (рис. 2) в середине межподстанционной зоны (МПЗ) установлен пост секционирования (ПС). Пост секционирования необходим не только для электрического соединения контактных подвесок в нормальном режиме, но и для разделения КС на отдельные участки при аварийных ситуациях. Помимо этого, появившийся в середине зоны электрический узел, влияет на перераспределение токов на всей МПЗ. По сравнению с односторонним питанием и раздельной двухсторонней схемой потери энергии снизились, а напряжение в контактной сети повысилось.

Рис. 2. Узловая схема питания двухпутного участка

При параллельной схеме питания (рис. 3) между постом секционирования и ТП устанавливаются пункты параллельного соединения (ППС). ППС необходим для электрического соединения контактных подвесок обоих путей. ПС необходим не только для электрического соединения контактных подвесок в нормальном режиме, но и для разделения КС на отдельные участки при аварийных ситуациях. Данная схема соединения особенно эффективна в местах с интенсивной рекуперацией энергии, так как позволяет выравнивать ток в контактных

подвесках и облегчает передачу тока от рекуперирующего подвижного состава к ЭПС, находящимся в режиме тяги. При параллельной схеме потери энергии в тяговой сети еще более снизились, а напряжение еще более повысилось.

Рис. 3. Параллельная схема питания двухпутного участка

Различия в показателях работы тяговой сети в режиме реального времени при трех вариантах схем секционирования можно оценить при моделировании в программе, написанной на базе языка программирования Delphi. В качестве исходных данных в программу задаются: ток локомотива с реализацией постоянной максимальной мощности [5, с. 42; 6, с.123], скорость локомотива, напряжение на тяговых подстанциях и их обобщенные характеристики [7, с. 23; 8, с. 40], длина межподстанционной зоны, формула контактной подвески и пр. На рис. 4-6 представлены интерфейсы программы с результатами расчетов при различных схемах секционирования и различных режимах работы тяговой сети в графическом виде. В таблицах 1 и 2 представлены результаты статистической обработки данных моделирования при различных схемах секционирования тяговой сети и различных токах электровоза.

Рис. 4. Результаты моделирования при узловой схеме питания тяговой сети

Таблица 1. Результаты статистической обработки данных моделирования при различных схемах секционирования тяговой сети и током электровоза Iлок=2000А

	Умин, В.	Усред, В.	ΔАтс, кВт*ч.
2-х сторонняя	2865	3008,75	79,219
Узловая	2987,92	3067,92	62,197
Параллельная	3005,16	3095,76	45,122

Рис. 5. Сравнительные результаты моделирования с графическим представлением напряжения при различных схемах секционирования тяговой сети и током электровоза $I_{лок}=2000A$

Рис. 6. Сравнительные результаты моделирования с графическим представлением напряжения при различных схемах секционирования тяговой сети и током электровоза $I_{лок}=4000A$

Таблица 2. Результаты статистической обработки данных моделирования при различных схемах секционирования тяговой сети и током электровоза $I_{лок}=4000A$

	Умин, В.	Усред, В.	ΔАтс, кВт*ч.
2-х сторонняя	2430,02	2702,43	358,54
Узловая	2675,51	2827,19	270,445
Параллельная	2710,33	2886,46	187,355

Результаты моделирования верифицировались с помощью сертифицированных программных продуктов [9, с. 90; 10, с. 345], а также с учетом экспериментально замеренных данных [4, с. 5].

Выводы.

При рассмотрении способов улучшения работы электроснабжения железных дорог постоянного тока были доказаны преимущества внедрения различных схем секционирования. На основе предложенной программы были показаны основные показатели работы тяговой сети и наглядные графики напряжений при применении разных схем питания. Были проведены сравнения значений средних и минимальных напряжений, а так же потерь энергии в тяговой сети, которые показали значительное улучшение по минимальному напряжению при переходе на узловую схему питания (до 10%) и незначительные улучшения с узловой на параллельную схему (до 1,5%). Что касается потерь энергии, то с каждым переходом на более сложную схему секционирования потери снижаются на величину от 20% до 40%.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевлюгин М.В. Энергосберегающие технологии на железнодорожном транспорте и метрополитенах, реализуемые с использованием накопителей энергии: автореф. дис. ... докт. техн. наук. Моск. гос. ун-т путей сообщ. (МИИТ) МПС РФ. Москва, 2013. 48 с.
2. Андреев В.В., Гречишников В.А., Король Ю.Н., Шевлюгин М.В. Развитие методологии расчета систем тягового электроснабжения // Железнодорожный транспорт. 2014. № 8. С. 32-34.
3. Андреев В.В., Шевлюгин М.В., Гречишников В.А. Расчёт интегральных показателей работы разветвленных систем тягового электроснабжения // Электротехника. 2012. № 12. С. 32-36.
4. Бадёр М.П., Гречишников В.А., Шевлюгин М.В., Король Ю.Н. Анализ показателей работы силового оборудования системы тягового оборудования электроснабжения ОАО «РЖД» на основе мониторинга тяговых подстанций в режиме реального времени // Электроника и электрооборудование транспорта. 2011. № 5-6. С. 5-8.
5. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Голицына А.Е., Плетнев Д.С. Цифровой двойник электроподвижного состава в тяговой сети метрополитена // Электротехника. 2019. № 9. С. 41-46.
6. Цифровое моделирование движения электроподвижного состава 81-775/776/777 «Москва-2020» с учетом рекуперативного торможения на линии Московского метрополитена / М.В. Шевлюгин, Д.С. Плетнев, М.Н. Белов, З.Е. Минаков // Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ". 2023. № 1. С. 119-129. EDN ZWRTXT.
7. Клячко Л.М., Шевлюгин М.В., Белов М.Н., Голицына А.Е. Модель совмещенной тяговой подстанции метрополитена с учетом тяговой нагрузки и потребителей собственных нужд // Электротехника. 2021. № 9. С. 22-25.
8. Шевлюгин М.В., Королев А.А., Королев А.О., Александров И.А. Цифровая модель тяговой подстанции двух родов тока // Электротехника. 2018. № 9. С. 40-44.
9. Шевлюгин М.В., Щегловитова Е.В. Имитационная модель системы тягового электроснабжения железных дорог переменного тока для оценки качества электроэнергии на вводах подстанций // Энергобезопасность и энергосбережение. 2023. № 1. С. 89-92.
10. Tulskey V., Murzintsev A., Zhgun K., Silaev M., Khripushkin N., Shevlyugin M., Korolev A., Subhanverdiev K., Baembitov R. Application of ETAPtm ETRAXtm software package for digital simulation of distribution network that feeds an ac traction power supply system // E3S Web of Conferences. Ser. "ENERGY-21 – Sustainable Development and Smart Management" 2020. pp. 345.

© Аришин Д.С., Белецкий С.В., Короннов Н.Н., 2024.